

CONFIA – Programa de Conformidade Cooperativa Fiscal da Receita Federal do Brasil

CONFIA – Cooperative Tax Compliance Program of the Brazilian Federal Revenue Service

Flávio Vilela Campos

Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, atualmente na coordenação do programa CONFIA e Coordenador de Maiores Contribuintes – substituto. Graduado em Direito e Agronomia. Especialista em Direito Tributário e Mestre em Administração Tributária pela *Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) / Instituto de Estudios Fiscales (IEF)*, em Madrid/Espanha.

Marco Sérgio Almeida Veludo Gouveia

Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil Marco Sérgio Almeida Veludo Gouveia, atualmente Coordenador Especial de Maiores Contribuintes, pós-graduado em Direito Tributário pela Faculdade Anhanguera em convênio com a Uniderp e LFG (2011), *Diplomado en Administración Tributaria por El Centro Interamericano De Administraciones Tributarias – CIAT (2016)*, especialização em Big Data e Ciência de Dados pela PUC-MG (2021).

RESUMO

O artigo apresenta a construção, implementação e consolidação do Programa de Conformidade Cooperativa Fiscal (CONFIA) da Receita Federal do Brasil (RFB), primeira iniciativa latino-americana baseada no paradigma internacional de cooperative compliance. Desenvolvido entre 2020 e 2026, o CONFIA resulta de um processo colaborativo envolvendo Fórum de Diálogo, contribuintes, associações empresariais, organismos internacionais e unidades especializadas da RFB. O texto descreve os fundamentos conceituais do modelo — transparência, cooperação, confiança justificada e gestão de riscos —, detalha as etapas de alinhamento, desenho, teste, piloto e implementação permanente, e apresenta o marco normativo que consolida o programa no ordenamento brasileiro (LC 225/2026, IN RFB 2.295/2025 e Portaria 621/2025). O artigo também analisa o Marco de Controle Fiscal (MCF) e a norma técnica ABNT NBR 17301, que institucionalizam padrões de governança tributária alinhados às melhores práticas internacionais. Por fim, discute os próximos passos do programa, incluindo integração com o Programa Brasileiro de Operador Econômico Autorizado (OEA), sinergias normativas e expansão multilateral. Conclui-se que o CONFIA inaugura um modelo relacional de governança fiscal baseado em cooperação, diálogo e prevenção de litígios, configurando estratégia de Estado para segurança jurídica, eficiência administrativa e maior conformidade tributária.

Palavras-chave: Conformidade Cooperativa; Governança Tributária; Gerenciamento de Riscos; Receita Federal do Brasil; Programa CONFIA; Compliance Tributário.

ABSTRACT

This article presents the development, implementation, and consolidation of the Cooperative Tax Compliance Program (CONFIA) of the Brazilian Federal Revenue Service (RFB), the first Latin American initiative grounded in the global cooperative compliance paradigm. Implemented between 2020 and 2026, CONFIA is the result of a collaborative process involving a Dialogue Forum, taxpayers, business associations, international organizations, and specialized units within the RFB. The text outlines the conceptual foundations of the model — transparency, cooperation, justified trust, and riskbased management — and details the stages of alignment, design, testing, pilot execution, and permanent implementation, as well as the regulatory framework that formally embeds the program in the Brazilian legal system (Complementary Law 225/2026, RFB Normative Instruction 2.295/2025, and Ordinance 621/2025). The article also examines the Tax Control Framework (TCF) and the ABNT NBR 17301 technical standard, which institutionalize tax governance practices aligned with leading international benchmarks. Finally, it discusses the program's next steps, including integration with Brazilian Authorized Economic Operator (AEO) Program, regulatory synergies, and multilateral expansion. The article concludes that CONFIA introduces a relational model of tax governance grounded in cooperation, dialogue, and dispute prevention, constituting a state strategy for strengthening legal certainty, administrative efficiency, and enhanced tax compliance.

Keywords: Cooperative Compliance; Tax Governance; Risk Management; Brazilian Federal Revenue Service; CONFIA Program; Tax Compliance.

1 | Introdução: por que conformidade cooperativa agora?

A relação entre contribuintes e administrações tributárias vem passando por uma transformação estrutural nas últimas décadas. O paradigma tradicional, assentado no controle posterior e na coerção como instrumentos predominantes de indução ao cumprimento, cede espaço a um modelo orientado por **transparência, cooperação e confiança justificada**. Essa inflexão decorre de vetores convergentes: globalização das cadeias de valor; digitalização de processos econômicos; aumento da complexidade regulatória; e pressão por **eficiência e segurança jurídica** nos sistemas fiscais (OCDE, 2012, 2013; Campos, 2020; Owens & Leigh Pemberton, 2021).

É nesse contexto que se consolida o conceito de **conformidade cooperativa** (*cooperative compliance*), inaugurando um regime relacional — sobretudo com grandes contribuintes — que combina **voluntariedade, proporcionalidade, gestão baseada em risco e decisão sustentada por evidências**. Em lugar de uma atuação reativa e fragmentada, o modelo propõe **estratégias personalizadas, canais permanentes de diálogo e tratamento prévio de questões relevantes**, mitigando a litigiosidade e promovendo previsibilidade regulatória. Experiências internacionais e diretrizes de organismos como OCDE¹, CIAT², BID³, WU⁴ e IFA⁵ indicam ganhos mensuráveis em **redução do hiato tributário, qualidade da informação e legitimidade institucional** (OCDE, 2013; Owens & Leigh Pemberton, 2021).

Conceito, Princípios e Fundamentos

A conformidade cooperativa assenta-se em três eixos complementares:

1. **Transparência recíproca e confiança justificada** — o contribuinte torna explícitas suas estratégias fiscais e seus principais riscos; a administração explicita interpretações normativas, critérios de atuação e expectativas. A confiança é “justificada” porque depende de evidências objetivas de governança tributária e de controles internos efetivos, usualmente estruturados em um Marco de Controle Fiscal (MCF) inspirado no Tax Control Framework (OCDE, 2016).

2. **Gestão de Riscos de Conformidade (GRC)** — segmentação por perfil de risco, visão integral do setor e do contribuinte, e pactuação de planos de trabalho que priorizam riscos materiais. O foco desloca-se para a prevenção, sem abdicar de coerção proporcionada e tempestiva para casos de fraude, má fé ou resistência

deliberada (Campos, 2022, 2023A; 2023B; Campos, F. V; Verçosa, P. E. N; Chaves, A. C., 2024).

3. **Base institucional, tecnológica e normativa** — no plano tecnológico, a confiabilidade decorre de infraestruturas de dados (por exemplo, SPED, eSocial, eFinanceira⁶...) e de intercâmbio internacional de informações (CbCR⁷, CRS⁸, FATCA⁹), processados em ambientes de *big data* e analítica avançada para segmentação de riscos. No plano normativo — especialmente em países de *civil law* —, a codificação de princípios, processos e salvaguardas é condição para previsibilidade e isonomia (OCDE, 2013; Campos, 2020).

No Brasil, a Receita Federal do Brasil (RFB) estruturou o Programa de Conformidade Cooperativa — CONFIA como concretização desse paradigma relacional, fundamentado em base legal (LC nº 225/2026¹⁰), regulamentação operacional (IN RFB nº 2.295/2025¹¹) e portarias de implementação (v.g., Portaria RFB nº 621/2025¹²). A trajetória incluiu alinhamento conceitual, desenho colaborativo em Fórum de Diálogo, teste de procedimentos, piloto com certificação e, por fim, lançamento da versão permanente.

¹ OCDE: Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico

² CIAT: Centro Interamericano de Administrações Tributárias

³ BID: Banco Interamericano de Desenvolvimento

⁴ WU: Vienna University of Economics and Business. WU Global Tax Policy Center at the Institute of Austrian and International Tax Law

⁵ IFA: International Fiscal Association

⁶ Receita Federal do Brasil. (n.d.). Sistema Público de Escrituração Digital (SPED). Recuperado em 20 de setembro de 2025, de <http://sped.rfb.gov.br/>.

⁷ *Country By Country Report* consiste em um relatório anual por meio do qual grupos multinacionais deverão fornecer à administração tributária da jurisdição de residência para fins tributários de seu controlador final diversas informações e indicadores relacionados à localização de suas atividades, à alocação global de renda e aos impostos pagos e devidos.

⁸ *Common Reporting Standard (CRS)* é uma política global para a troca automática de informações.

⁹ *FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)*. Visa combater a evasão fiscal exigindo que bancos estrangeiros reportem dados bancários de pessoas do Estados Unidos.

¹⁰ Brasil (2026). Lei Complementar 225/2026. Recuperado em 15 de fevereiro de 2025, de https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp225.htm.

¹¹ Receita Federal do Brasil (2025). Instrução Normativa RFB nº 2295 de 03 de dezembro de 2025. Recuperado em 15 de fevereiro de 2025, de <https://normasinternet2.receita.fazenda.gov.br/#/consulta/externa/148173>.

¹² Receita Federal do Brasil. (2025). Portaria RFB nº 621 de 03 de dezembro de 2025. Recuperado em 15 de fevereiro de 2025, de <https://normasinternet2.receita.fazenda.gov.br/#/consulta/externa/148154>.

2 | A construção do CONFIA (2020–2026): do desenho colaborativo à implementação

O Programa de Conformidade Cooperativa da Receita Federal do Brasil – CONFIA¹³ – configura-se como uma iniciativa pioneira destinada a reconfigurar a relação entre a Administração Tributária e os grandes contribuintes no país. Fundamentado em princípios de confiança recíproca, transparência informacional e diálogo institucionalizado, o programa objetiva promover um ambiente fiscal mais previsível, seguro e orientado pela cooperação. Trata-se da primeira experiência dessa natureza na América Latina e no Caribe, concebida em consonância com as diretrizes internacionais mais recentes, especialmente aquelas formuladas pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE, 2013) e por autores como Owens e Leigh-Pemberton (2021). Nesse sentido, o CONFIA integra um movimento mais amplo de modernização das administrações tributárias, já consolidado em diversas jurisdições internacionais.

A proposta central do CONFIA consiste na superação do paradigma tradicional de fiscalização, historicamente orientado pelo controle posterior e pela aplicação de sanções. Em seu lugar, o programa adota uma abordagem preventiva e orientativa, estruturada para incentivar o cumprimento voluntário das obrigações tributárias mediante a cooperação ativa entre a Administração Tributária e os contribuintes participantes. Tal mudança de enfoque contribui para a redução do contencioso fiscal, a diminuição dos custos de conformidade e o fortalecimento da legitimidade institucional do Fisco perante a sociedade.

Sob essa perspectiva, o programa induz a adoção de práticas estruturadas de governança tributária no âmbito empresarial, estimula mecanismos de autorregularização e favorece a solução célere, técnica e consensual de divergências fiscais. Assim, o CONFIA busca consolidar uma cultura tributária mais avançada, orientada por responsabilidade fiscal, pela integridade das informações prestadas e por um sólido sistema de gestão de conformidade tributária.

O desenho institucional do programa baseia-se em um modelo conceitual robusto, composto por fases claramente delineadas, instrumentos normativos próprios, mecanismos sistemáticos de monitoramento e avaliação e estruturas administrativas específicas

para sua execução. O presente artigo descreve e analisa esses componentes, à luz da experiência acumulada ao longo do processo de formulação e implementação do CONFIA.

¹³ Receita Federal do Brasil. (n.d.). Programa de Conformidade Cooperativa Fiscal – CONFIA. Recuperado em 20 de setembro de 2025, de <https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/confia>.

2.1 | Modelo Conceitual

A estruturação institucional do Programa de Conformidade Cooperativa da Receita Federal do Brasil iniciou-se com a criação do Comitê Gestor (Portaria RFB nº 28/2021), do Fórum de Diálogo (Portaria RFB nº 71/2021) e do Centro CONFIA (Portaria RFB nº 209/2022). Esses três elementos formaram o arcabouço inicial necessário para viabilizar a construção colaborativa do modelo, bem como para a realização de testes e validações dos processos que sustentam o programa.

O modelo conceitual do CONFIA está ancorado em quatro pilares estratégicos: (i) o Comitê Gestor; (ii) o Fórum de Diálogo; (iii) o modelo de funcionamento do programa; e (iv) o referencial para o marco de controle fiscal. Esses pilares são interdependentes e complementares, constituindo uma base estrutural coerente para o desenvolvimento de uma relação cooperativa e sustentável entre a Administração Tributária e os contribuintes participantes.

O Comitê Gestor, composto pela alta administração da Receita Federal, tem a atribuição de analisar e deliberar sobre propostas relativas ao Programa de Conformidade Cooperativa. Sua atuação representa o nível estratégico de governança do CONFIA, conferindo legitimidade institucional e garantindo alinhamento com as diretrizes gerais da administração tributária.

O Fórum de Diálogo, por sua vez, constitui um espaço institucionalizado de deliberação e escuta ativa, no qual são discutidos aspectos conceituais, operacionais e normativos do programa. Essa instância reúne representantes da Receita Federal, das empresas participantes e de entidades setoriais parceiras, assegurando transparência decisória e participação qualificada dos atores envolvidos. O Fórum é responsável por formular propostas de aperfeiçoamento para o programa, que são posteriormente encaminhadas para análise e deliberação pelo Comitê Gestor, reforçando a lógica de construção conjunta que orienta o CONFIA.

O modelo de funcionamento do programa abrange seus princípios orientadores, etapas de desenvolvimento, processos internos, serviços diferenciados oferecidos aos participantes, sistema de penalidades, critérios de adesão, mecanismos de certificação, execução dos planos de trabalho, procedimentos de avaliação e hipóteses de exclusão. Estruturado para permitir escalabilidade e adaptação às diferentes realidades empresariais, o modelo adota os princípios da voluntariedade, boa-fé, cooperação, transparência e proporcionalidade como fundamentos para a participação no programa.

Do ponto de vista operacional, o CONFIA apoia-se na gestão de riscos tributários e na disposição do contribuinte em manter padrões elevados de transparência. O programa disponibiliza um canal técnico de comunicação permanente, destinado à solução antecipada de questões fiscais relevantes, de modo a prevenir litígios e promover segurança jurídica para ambas as partes.

Por fim, o marco de controle fiscal estabelece o padrão de governança tributária esperado das empresas aderentes ao CONFIA. Esse referencial engloba elementos como o comprometimento da alta administração com a conformidade tributária, a existência de mecanismos eficazes de controle interno, a adequada documentação dos processos e a gestão sistemática dos riscos fiscais. Trata-se de componente fundamental para o fortalecimento da confiança mútua, eixo estruturante do modelo de conformidade cooperativa.

¹⁴ Receita Federal do Brasil. (n.d.). Programa de Conformidade Cooperativa Fiscal – CONFIA: Legislação de referência. Recuperado em 20 de setembro de 2025, de <https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/confia/legislacao-de-referencia>.

2.2 | Etapas de Construção

A construção do Programa de Conformidade Cooperativa da Receita Federal do Brasil – CONFIA – foi conduzida por meio de uma abordagem incremental, participativa e orientada por evidências, estruturada em cinco etapas principais: alinhar, desenhar, testar, implementar e expandir. Cada fase desempenhou função estratégica no amadurecimento do modelo e contou com intensa interlocução com atores públicos e privados relevantes.

A fase de alinhamento, realizada em 2021, concentrou-se na promoção de seminários, *workshops* e reuniões técnicas envolvendo representantes do setor privado, da academia e de organismos internacionais. O

propósito central foi apresentar os fundamentos teóricos da conformidade cooperativa, recolher subsídios das partes interessadas e construir uma compreensão compartilhada acerca dos desafios e oportunidades para a implementação de um programa dessa natureza no contexto brasileiro.

Na etapa seguinte, voltada ao desenho do programa, foram consolidadas as bases operacionais do CONFIA, com destaque para a instituição do Fórum de Diálogo. Nesse espaço, representantes da Receita Federal, contribuintes e entidades parceiras colaboraram na elaboração e validação dos documentos estruturantes: o modelo conceitual, os instrumentos de autoavaliação, os critérios de validação e certificação, os roteiros de processos de trabalho, bem como a definição de benefícios e serviços essenciais. Também foram formuladas e debatidas as propostas normativas necessárias, incluindo a minuta do Projeto de Lei submetido posteriormente ao Congresso Nacional.

Durante os trabalhos no Fórum de Diálogo, identificou-se a necessidade de testar experimentalmente os procedimentos em discussão, de modo a aferir sua viabilidade prática e criar ambiente de confiança entre os participantes. O Teste de Procedimentos, conduzido entre 2022 e 2024, envolveu um grupo inicial de nove empresas voluntárias e possibilitou a aplicação preliminar dos instrumentos operacionais (ponto focal CONFIA; renovação de certidões de débitos; análises cooperativas por iniciativa da RFB e do contribuinte), além da avaliação da capacidade de resposta dos contribuintes e da Receita Federal. Essa etapa permitiu identificar ajustes essenciais e consolidar a segurança técnica necessária para avançar para o piloto oficial.

Com base nas lições extraídas dessa experimentação, deu-se início, em 2023, formalmente à fase de testes, instituída pela Portaria RFB nº 387/2023. Nessa fase, foi lançado o projeto-piloto do CONFIA, que certificou 20 empresas. A atuação coordenada entre Administração Tributária e contribuintes permitiu a aplicação do processo completo de adesão, a validação das candidatas, o desenvolvimento de planos de trabalho estruturados e a consolidação da metodologia de certificação.

A implementação do programa em caráter permanente teve início em dezembro de 2025, quando os resultados do piloto foram incorporados ao modelo final. Novos marcos normativos foram editados, incluindo procedimentos de revelação e monitoramento e um sistema próprio de penalidades. Em janeiro de 2026, foi publicada a Norma Nacional de Sistema de Compliance Tributário, destinada a orientar a avaliação do Marco de Controle Fiscal. Paralelamente, as unidades da Receita

Federal responsáveis pelo atendimento aos maiores contribuintes passaram por reestruturação, visando oferecer tratamento integrado aos grandes contribuintes. Assim, iniciou-se a operação do modelo completo de conformidade cooperativa no Brasil, acompanhada da ampliação do número de vagas originalmente previstas para o piloto.

Por fim, a fase de expansão visa estender o alcance do programa a um universo maior de contribuintes,

consolidando o CONFIA como política pública permanente. A expansão ocorrerá de forma gradual, condicionada tanto à demanda dos contribuintes interessadas quanto à capacidade operacional da Receita Federal de garantir os serviços previstos. O programa, em sua concepção, prevê evolução contínua, de modo a adequar-se às necessidades dos participantes e às inovações na administração tributária.

Figura 1 Etapas de Construção do CONFIA

2.3 | Mudança de Cultura e de Conduta

A implementação de um programa de conformidade cooperativa pressupõe um dos desafios mais complexos para administrações tributárias: a transformação cultural. Tal mudança requer uma revisão profunda das práticas e comportamentos tanto da administração tributária quanto dos contribuintes, com a migração de um modelo tradicionalmente adversarial para uma lógica estruturada de cooperação, confiança e transparência.

A transformação cultural ultrapassa a mera alteração de normas e procedimentos. Trata-se de um processo que envolve a reformulação de mentalidades, condutas e posturas institucionais, demandando uma Administração Tributária orientada por serviços, pela gestão de relacionamentos e pela construção contínua de confiança mútua. Experiências internacionais, como a dos Países Baixos¹⁵, demonstram que a adoção apressada de modelos cooperativos, quando não acompanhada de adequada preparação cultural, tende a comprometer seus resultados. Em resposta a esse desafio, a RFB e a equipe do CONFIA investem intensamente em ações de capacitação, comunicação e construção colaborativa, fundamentais para sustentar a mudança de paradigma.

¹⁵ *Revisión independiente del mecanismo de Supervisión Horizontal ("Horizontal Monitoring") publicado el 20 de junio de 2012 por un Comité del Gobierno de los Países Bajos. Resumen del informe disponible en el Anexo B del documento OCDE (2013). La relación cooperativa: un marco de referencia. De la relación cooperativa al cumplimiento cooperativo (pp. 99-104). OECD Publishing.*

2.3.1 | Estudos Internacionais e Modelagem do Programa

A Receita Federal do Brasil promoveu estudos aprofundados sobre as recomendações da OCDE e as práticas internacionais de conformidade cooperativa. Esses estudos foram realizados também de forma conjunta com contribuintes no âmbito do Fórum de Diálogo, possibilitando uma modelagem participativa do programa. Os resultados desse trabalho forneceram a base conceitual para o desenho dos pilares estruturantes do CONFIA.

2.3.2 | Webinar Internacional e Comunicação Institucional

A disseminação do novo paradigma foi impulsionada pela realização do Primeiro Webinar Internacional Fisco & Contribuinte: Conformidade Cooperativa, um novo paradigma, organizado com o apoio da OCDE e do BID. O evento contribuiu para nivelar o conhecimento dos atores envolvidos, reforçando o compromisso da Receita Federal com a transparência ativa, a inovação e a promoção de práticas modernas de administração tributária.

2.3.3 | Diálogo e Transparência

O Fórum de Diálogo foi concebido como instância permanente de participação e construção conjunta, viabilizando a discussão estruturada de temas conceituais, operacionais e normativos. Paralelamente, a realização de videoconferências individuais com 44 grupos econômicos permitiu apresentar o programa, alinhar expectativas, esclarecer dúvidas e fortalecer o engajamento dos potenciais participantes. Essas iniciativas consolidaram um ambiente de cooperação e

transparência, essencial para o desenvolvimento do programa.

2.3.4 | Comunicação e Transparência Ativa

Com o objetivo de promover ampla divulgação e fortalecer a transparência, foi desenvolvido o site oficial do Programa CONFIA, que funciona como canal de comunicação com a sociedade e repositório das informações relevantes sobre o andamento do programa. O Centro CONFIA tem atuado ativamente em seminários presenciais e virtuais, conduzindo lançamentos de novas fases, explicando processos e fornecendo orientações técnicas.

Além disso, a produção contínua de artigos técnicos, notícias e conteúdos explicativos contribui para ampliar o conhecimento público sobre o programa. O Centro também mantém um canal direto de atendimento por meio de caixa postal institucional, destinado ao suporte e ao esclarecimento de dúvidas de contribuintes e interessados. Essas ações reforçam o compromisso do programa com a transparência ativa e a comunicação contínua.

2.3.5 | Formação Contínua e Desenvolvimento de Competências

A mudança cultural promovida pelo CONFIA é sustentada por um amplo programa de formação voltado ao desenvolvimento técnico e comportamental dos servidores da Receita Federal. Destacam-se ações focadas em habilidades interpessoais, como comunicação não violenta, escuta ativa, mediação e técnicas de diálogo qualificado — competências fundamentais em modelos baseados na cooperação e na confiança.

Esse processo formativo é complementado por cursos EAD sobre conformidade cooperativa, disciplinas oferecidas em programas de pós-graduação em Direito Tributário e Compliance Fiscal, capacitações técnicas sobre comportamento dos contribuintes, gestão de riscos e governança tributária, além de um módulo prático presencial destinado às equipes e aos pontos focais do programa. Esses Auditores-Fiscais atuam como interface direta entre a Receita Federal e as empresas participantes.

Para assegurar a consistência das ações, são elaborados manuais operacionais e materiais específicos destinados aos pontos focais, possibilitando atuação qualificada, técnica e crítica diante das informações e dos riscos apresentados pelos contribuintes. O objetivo

é promover uma relação profissional, transparente e cooperativa, sem abdicar do rigor fiscal e da análise criteriosa.

A mudança cultural impulsionada pelo CONFIA configura-se como um processo de médio prazo, baseado em ações estruturadas de formação, comunicação, diálogo e fortalecimento da confiança. Ao investir simultaneamente na qualificação técnica e interpessoal de seus servidores, na participação ativa dos contribuintes e na adoção de práticas internacionais consolidadas, a Receita Federal avança na construção de uma administração tributária moderna, transparente e orientada para serviços — pilares essenciais de um ambiente fiscal cooperativo e sustentável.

2.4 | Fórum de diálogo

O Fórum de Diálogo do Programa CONFIA consolidou-se como um espaço estratégico de cocriação entre o setor público e o setor privado, desempenhando papel central nas fases de desenho e teste do programa. Nesse ambiente, estabeleceu-se um processo contínuo de intercâmbio de experiências, perspectivas e propostas, contribuindo significativamente para o amadurecimento conceitual e operacional da iniciativa.

Desde sua concepção, foram convidadas três associações nacionais representativas dos contribuintes¹⁶ que abrangem a quase totalidade do público-alvo do Programa de Conformidade Cooperativa brasileiro. Essas entidades tiveram papel decisivo no apoio técnico, na mobilização dos participantes e na disseminação dos fundamentos do modelo junto aos seus associados. Paralelamente, os convites ao setor privado foram direcionados a grandes grupos econômicos que possuíam informações públicas indicando elevados padrões de governança tributária e mecanismos consolidados de controle fiscal.

A seleção desses grupos seguiu critérios objetivos, considerando a lista de maiores contribuintes da Receita Federal, dados de mercado, publicações especializadas e parâmetros regulatórios, especialmente no setor financeiro¹⁷. Ademais, admitiu-se a participação de empresas que demonstrassem maturidade em governança corporativa e experiência prévia em iniciativas internacionais de conformidade cooperativa, reforçando o caráter técnico e representativo do Fórum.

O Fórum de Diálogo¹⁸ opera mediante Estatuto próprio e estrutura-se em três componentes institucionais:

1. Secretaria-Executiva, composta por servidores da RFB e representantes das entidades parceiras (ABRASCA, FEBRABAN e GETAP), responsável pela coordenação administrativa e operacional dos trabalhos;
2. Assembleia de Representantes, órgão deliberativo, composto por dez representantes dos contribuintes e cinco da RFB, todos com direito a voto, encarregado de selecionar temas de estudo e aprovar propostas a serem encaminhadas ao Comitê Gestor;
3. Câmaras Temáticas, responsáveis pelo estudo aprofundado dos temas, elaboração de propostas e discussão de alternativas. Esses grupos contam com participação ampliada, incluindo representantes das empresas, servidores da RFB, especialistas, acadêmicos e outras entidades públicas ou privadas com conhecimento relevante. A liderança das câmaras é exercida por representantes da RFB com formação específica em conformidade cooperativa e habilidades interpessoais.

Figura 2 Comitê Gestor e Fórum de Diálogo CONFIA

O fluxo de trabalho previsto no Estatuto¹⁹ do Fórum assegura ampla participação, diversidade de perspectivas e busca constante pelo consenso. Os temas podem ser propostos por qualquer integrante do Fórum ou pelo Comitê Gestor e são submetidos à aprovação da Assembleia de Representantes. Uma vez aprovados, são encaminhados à Câmara Temática competente, que realiza estudos detalhados e elabora um Relatório Preliminar. Esse documento é submetido às empresas participantes, que podem apresentar manifestações e sugestões. A partir dessas contribuições, a Câmara reavalia sua proposta e prepara o Relatório Final, posteriormente encaminhado à Assembleia. Somente após sua aprovação o documento segue para

deliberação do Comitê Gestor, que decide sobre sua implementação.

Na prática, o Fórum tornou-se um ambiente de construção de consensos, envolvendo representantes da Receita Federal, empresas participantes, associações empresariais e especialistas em tributação. O diálogo estruturado permitiu resolver conflitos interpretativos, identificar pontos de melhoria normativa e desenvolver soluções inovadoras, sempre com elevada transparência e abertura ao contraditório. As Câmaras Temáticas tiveram papel fundamental nesse processo, aprofundando discussões sobre tópicos específicos, como o Código de Boas Práticas Tributárias, o Marco de

Controle Fiscal, o sistema de sanções e o próprio modelo operacional do CONFIA.

Um exemplo marcante foi a identificação da necessidade de testar determinados procedimentos antes do início do piloto oficial. O tema emergiu das discussões no Fórum e resultou na realização de testes conjuntos entre 2022 e 2024, nos quais RFB e empresas avaliaram, de forma prática, a viabilidade técnica do modelo. Essa experiência contribuiu para a redução de incertezas, aumento da confiança e compreensão mais clara dos fluxos de trabalho por ambas as partes.

Importante destacar que, mesmo quando as propostas das Câmaras Temáticas foram posteriormente adaptadas ou implementadas em formatos diferentes, sua elaboração foi essencial para o amadurecimento institucional e para a aceitação das soluções pelos participantes. As contribuições relativas ao Código de Boas Práticas Tributárias, ao Marco de Controle Fiscal e às sanções tributárias foram incorporadas ao projeto-piloto, ao anteprojeto de lei do CONFIA e às discussões que culminaram na criação da norma nacional de *compliance* tributário.

O Fórum de Diálogo tem vocação para lidar com discussões em nível abstrato e estruturante, especialmente no que diz respeito ao aperfeiçoamento contínuo do programa. As questões fiscais individuais dos participantes são tratadas em reuniões específicas, no âmbito dos planos de trabalho firmados com cada contribuinte certificado.

Com o encerramento da fase de construção do programa e o início de sua implementação permanente, o Fórum de Construção deu lugar a uma nova instância de diálogo, formada exclusivamente pelos contribuintes certificados. Esse novo Fórum tem a função de atuar como canal permanente de comunicação e relacionamento cooperativo, contribuindo para o aprimoramento técnico e normativo do CONFIA.

Em síntese, o Fórum de Diálogo revelou-se instrumento indispensável para a redução de assimetrias de informação, a construção colaborativa de soluções e o amadurecimento institucional dos atores envolvidos. Seu funcionamento reforça o compromisso com a transparência, a participação e a evolução contínua do programa, elementos essenciais para a consolidação de um ambiente fiscal baseado na confiança e na cooperação.

¹⁶ Abrasca - Associação Brasileira das Companhias Abertas, que congrega as empresas de capital aberto negociado em bolsa; Grupo de Estudos Tributários Aplicados - GETAP, que também contempla grandes empresas multinacionais com capital fechado no Brasil e;

Federação Brasileira de Bancos (Febraban), que agrega as instituições financeiras.

¹⁷ Critério de seleção dos grupos econômicos convidados para participar do fórum de diálogo para construção do programa CONFIA. Recuperado em 15 de fevereiro de 2026, de <https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/acao-a-informacao/acoes-e-programas/confia/arquivos/2021/CRITRIOSSELEOGRUPOSECONMICOSC ONVIDADOSFDCONFIA.pdf>.

¹⁸ Receita Federal do Brasil. (n.d.). Conheça o Fórum de Diálogo CONFIA e suas Câmaras Temáticas. Relatórios Finais das Câmaras Temáticas. Recuperado em 28 de fevereiro de 2026, de <https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/acao-a-informacao/acoes-e-programas/confia/conheca-o-forum-de-dialogo-confia>.

¹⁹ O Fórum de Diálogo CONFIA foi instituído pela Portaria RFB nº 71 com estatuto recuperado em 15 de fevereiro de 2026, de <https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/acao-a-informacao/acoes-e-programas/confia/arquivos/2021/Estatutorepublicado29102021.pdf>.

2.5 | Coleta e Intercâmbio de Informações Econômico Fiscais

O Programa de Conformidade Cooperativa estabelece um novo paradigma na relação entre a administração tributária e os contribuintes, fundamentado nos princípios de transparência, cooperação, boa-fé e confiança justificada — esta última ancorada na governança corporativa tributária adotada pelas empresas participantes. A viabilidade desse modelo pressupõe que a administração tributária disponha de instrumentos eficazes para validar, de forma tempestiva e precisa, as informações fornecidas pelos contribuintes.

Nesse contexto, o Brasil ocupa posição de destaque no cenário internacional em razão de seu avançado sistema de coleta, integração e intercâmbio de dados econômico-fiscais, estruturado em torno do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED). O SPED consolida informações fiscais, contábeis, previdenciárias e financeiras, muitas delas transmitidas praticamente em tempo real por meio de documentos eletrônicos como a NF-e, ECD, ECF, eSocial, e-Financeira, entre outros. Tais dados são reportados não apenas pelos próprios contribuintes, mas também por terceiros, como instituições financeiras e demais agentes regulados, ampliando a abrangência e a confiabilidade das informações disponíveis.

Além do fluxo interno de dados, o país mantém cooperação ativa com administrações tributárias estaduais e municipais, especialmente no âmbito da implementação do IBS e da CBS, que convergem para a criação de um ambiente compartilhado de gestão tributária. No plano internacional, o Brasil participa da Convenção Multilateral sobre Assistência Mútua em Matéria Tributária e de diversos acordos bilaterais que

possibilitam o intercâmbio automático de informações, incluindo o *Country-by-Country Reporting*, o *Common Reporting Standard (CRS)* e o *Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)*.

A Receita Federal processa esse conjunto massivo de dados em ambiente de Big Data, utilizando ferramentas de inteligência artificial destinadas à segmentação de contribuintes por perfil de risco e ao aprimoramento dos mecanismos de gestão da conformidade. A aplicação desses recursos tecnológicos reduz assimetrias informacionais, reforça a confiança entre Fisco e contribuintes e cria condições propícias para a implementação efetiva de um modelo de conformidade cooperativa no país (Campos, F. V.; Verçosa, P. E. N.; Chaves, A. C., 2024).

2.6 | Gerenciamento de Riscos de Conformidade

O gerenciamento de riscos de conformidade constitui pilar central para o avanço do modelo de conformidade cooperativa entre a Receita Federal do Brasil e os contribuintes. A abordagem adotada pelo órgão visa promover uma atuação mais estratégica, preventiva e orientada a evidências, permitindo identificar e tratar riscos de forma proporcional e transparente. O modelo brasileiro de gestão de riscos estrutura-se em três eixos principais, articulados entre si.

1. **Visão Integral do Setor Econômico.** A Receita Federal desenvolve estudos setoriais aprofundados, voltados à compreensão do comportamento tributário de grupos homogêneos de empresas. Esses estudos permitem identificar padrões, inconsistências, tendências e potenciais riscos inerentes a cada setor econômico. A partir dessa análise comparativa, é possível orientar ações mais precisas e calibradas, alinhadas às especificidades produtivas e regulatórias de cada segmento.
2. **Visão Integral do Contribuinte.** O segundo eixo refere-se à análise individualizada dos grandes contribuintes. Essa avaliação contempla aspectos contábeis, fiscais, patrimoniais e mercadológicos, permitindo uma compreensão holística da estrutura operacional e do perfil de risco de cada empresa. A partir dessa visão integrada, a administração tributária consegue interpretar adequadamente situações complexas, identificar riscos específicos e avaliar a aderência das práticas empresariais às normas tributárias.

3. **Plano de Trabalho Conjunto.** Com base nos diagnósticos setoriais e individuais, elabora-se um plano estratégico de conformidade, que consolida os riscos identificados e estabelece prioridades de atuação. Esse plano orienta as ações a serem desenvolvidas em colaboração com o contribuinte no âmbito do Programa CONFIA, contemplando medidas preventivas, revisões de processos internos, ajustes de governança tributária e mecanismos de monitoramento contínuo. Trata-se de instrumento que formaliza o diálogo cooperativo e garante previsibilidade às partes.

Esse modelo integrado de gestão de riscos permite à Receita Federal tratar as situações de conformidade de maneira estruturada e cooperativa, favorecendo maior transparência, previsibilidade e fortalecimento da confiança recíproca. Ao aprofundar o conhecimento sobre setores econômicos e contribuintes específicos, a administração tributária amplia sua capacidade de reduzir o hiato tributário (tax gap) e de promover uma conformidade fiscal sustentável no longo prazo (Campos, F. V.; Verçosa, P. E. N.; Chaves, A. C., 2024).

2.7 | Estrutura

A estrutura institucional concebida para viabilizar o Programa de Conformidade Cooperativa é composta por unidades especializadas e instâncias de governança destinadas à coordenação, execução e supervisão das atividades. Nesse arranjo, o Centro de Conformidade Cooperativa (Centro CONFIA), subordinado à Coordenação-Especial de Maiores Contribuintes da Receita Federal, assume papel central como órgão articulador do programa em âmbito nacional.

O Centro CONFIA é responsável pela coordenação estratégica e operacional do Programa, abrangendo a articulação nacional, a condução das ações de mudança cultural, a validação dos requisitos de adesão, a certificação das empresas participantes e a supervisão do trabalho desenvolvido pelos pontos focais CONFIA. Sua equipe multidisciplinar reúne auditores-fiscais e analistas tributários com competências especializadas em tributação, gestão de riscos e do crédito tributário, compliance, educação corporativa e comunicação institucional.

A estrutura interna do Centro está organizada em três gerências:

1. **GECOE:** Responsável pela coordenação estratégica do Programa, incluindo a produção de estudos, propostas de aperfeiçoamento, definição de metas, indicadores e

monitoramento de resultados. Também conduz a participação da Receita Federal nas atividades do Fórum de Diálogo e presta suporte técnico às suas deliberações.

2. **GEFOR:** Dedicar-se ao gerenciamento do processo de mudança cultural, incluindo ações de comunicação interna e externa, organização de eventos, capacitações e desenvolvimento de materiais informativos. É responsável pela trilha de formação dos Pontos Focais CONFIA e pelas atividades de desenvolvimento profissional do público interno e externo ao Programa.
3. **GEOPE:** Atua na gestão operacional do Programa, supervisionando os pontos focais e coordenando os planos de trabalho, por meio de painéis de acompanhamento e indicadores de desempenho. Além disso, organiza grupos técnicos especializados e apresenta propostas de aprimoramento dos processos relacionados à gestão de riscos tributários dos contribuintes certificados.

Complementam essa estrutura as Delegacias de Maiores Contribuintes (Demac), que atuam diretamente na interlocução com os participantes do Programa. Essas unidades permitem que todos os processos de trabalho relacionados aos contribuintes CONFIA sejam desenvolvidos de maneira integrada. As Demac contam com equipes próprias de assistência, nas quais são alocados os Pontos Focais CONFIA, submetidos à supervisão técnica da GEOPE, favorecendo a uniformidade metodológica e a eficiência no acompanhamento dos contribuintes.

Outro componente relevante são os Comitês Transversais de Conformidade, formados por representantes de diversas áreas da Receita Federal, com a finalidade de analisar, de forma integrada, os planos de trabalho e as demandas apresentadas pelos contribuintes. Esses comitês têm contribuído para estimular a coordenação entre áreas e fortalecer uma abordagem sistêmica e cooperativa. Participam dessas instâncias representantes das áreas de gestão de riscos, monitoramento e assistência, gestão do crédito tributário, direito creditório, fiscalização e o ponto focal CONFIA.

Em conjunto, essa arquitetura institucional confere ao Programa CONFIA maior robustez, coerência e capacidade de resposta, assegurando que as práticas de conformidade cooperativa sejam aplicadas de modo uniforme, transparente e alinhado aos objetivos estratégicos da administração tributária.

Figura 3 Estrutura Institucional do CONFIA

2.8 | Governança Interna

A consolidação de uma estrutura interna robusta constitui elemento essencial para garantir a sustentabilidade do Programa CONFIA e assegurar uma governança eficaz do modelo de conformidade cooperativa. A adoção de práticas de relacionamento mais abertas e transparentes implica uma maior proximidade entre o Auditor-Fiscal e o contribuinte, o que torna imprescindível o estabelecimento de mecanismos de controle capazes de preservar a necessária distância profissional e assegurar avaliações críticas, imparciais e tecnicamente fundamentadas das condutas fiscais analisadas.

Nesse contexto, o Programa CONFIA incorpora um conjunto de medidas de governança e controle interno que visam promover integridade, padronização procedimental, segurança jurídica e transparência:

1. Parcerias institucionais. O desenvolvimento do Programa — incluindo seu modelo conceitual, seus procedimentos e sua aplicação prática — é submetido à análise das áreas de gestão de riscos, auditoria interna e corregedoria da Receita Federal. Essas instâncias atuam para identificar e mitigar riscos, inclusive aqueles relacionados à integridade institucional. Novos processos são formalmente mapeados segundo metodologia corporativa, assegurando aderência às normas internas.
2. Manuais de procedimentos. O CONFIA dispõe de manuais específicos direcionados tanto ao funcionamento geral do programa quanto à

- atuação dos Pontos Focais (Auditores-Fiscais). Esses documentos consolidam normas, orientações técnicas e fluxos operacionais, reforçando previsibilidade, uniformidade de atuação e transparência no relacionamento entre administração tributária e contribuintes.
3. Reuniões com múltiplos servidores e registro formal. As interações entre Pontos Focais e contribuintes são realizadas presencialmente ou por videoconferência, sempre com a participação mínima de dois representantes de cada parte. Todas as reuniões contam com atas formais e, no caso das sessões virtuais, com gravação, garantindo rastreabilidade e segurança no processo decisório.
 4. Sistema informatizado de controle. O andamento das atividades do Programa é documentado em sistema informatizado próprio, no qual são registrados os temas analisados, os termos lavrados, os acordos firmados e os resultados alcançados. Esse repositório institucional assegura transparência e padronização, além de subsidiar auditorias e avaliações posteriores.
 5. Orientações institucionais. As análises fiscais realizadas pelos Pontos Focais são apoiadas por áreas técnicas da Receita Federal, de modo que as orientações adotadas sejam institucionais e vinculantes, e não expressões individuais. Esse procedimento reforça a objetividade, a consistência técnica e a legitimidade das decisões.
 6. Rodízio de Pontos Focais. Para evitar vínculos excessivos e preservar a independência profissional, é instituído rodízio dos Pontos Focais a cada quatro anos. Essa prática contribui para a renovação de perspectivas e para um monitoramento mais isento e equilibrado.
 7. Relatórios de avaliação do Plano de Trabalho. Ao término de cada ciclo anual, é elaborado um relatório de avaliação do Plano de Trabalho, contendo os resultados do monitoramento do contribuinte. Esse documento permite mensurar o relacionamento institucional, verificar a aderência às obrigações tributárias e avaliar se o contribuinte mantém comportamento compatível com a natureza e o porte de suas operações, oferecendo base objetiva para sustentar a confiança depositada pela administração tributária.

8. Relatórios anuais do Programa CONFIA. São produzidos relatórios anuais que apresentam avanços, resultados e aprendizados institucionais do Programa. Esses documentos evidenciam a contribuição do CONFIA para o aprimoramento da governança tributária, a redução de litígios e a promoção de maior conformidade fiscal, fortalecendo sua legitimidade como política pública.

2.9 | Piloto

A implementação do projeto-piloto constituiu etapa decisiva para a consolidação do Programa CONFIA. Iniciado em 2024, o piloto ampliou o escopo de participação para aproximadamente 1.600 grandes empresas, selecionadas com base em critérios objetivos relacionados ao porte econômico, à maturidade da governança tributária e ao histórico de relacionamento com a Administração Tributária. Essa fase representou um avanço em relação ao Teste de Procedimentos, realizado entre setembro de 2022 e abril de 2024, ao introduzir, pela primeira vez, critérios qualitativos e quantitativos para a admissão de contribuintes e ao testar um processo estruturado de adesão, composto por cinco etapas.

A primeira etapa, de autoavaliação, consistiu na realização de diagnóstico interno pelas empresas, com base em critérios fornecidos pela Receita Federal, incluindo parâmetros de governança corporativa tributária, gestão de riscos e sistemas internos de conformidade. Na etapa de candidatura, as organizações interessadas formalizaram sua inscrição e apresentaram a documentação comprobatória. Em seguida, na fase de validação, a Receita Federal analisou os dados apresentados e verificou o atendimento às condições de admissibilidade, tais como regularidade fiscal, nível de endividamento e realização de auditoria independente.

A etapa de pactuação envolveu a construção conjunta de planos de trabalho de conformidade, documentos que consolidam as principais questões fiscais consideradas relevantes tanto pela administração tributária quanto pelas empresas. Esses planos conferem previsibilidade ao relacionamento cooperativo e permitem que o contribuinte apresente, de forma proativa, dúvidas e temas tributários que pretende discutir com a Receita Federal. Por fim, a etapa de certificação formalizou o ingresso das empresas no Programa, mediante publicação no Diário Oficial da União e realização de evento público em Brasília, ocasião em que contribuinte e Administração Tributária assumiram compromissos recíprocos de

cooperação, transparência, previsibilidade e conformidade.

A comparação entre o Teste de Procedimentos e o Piloto evidencia avanços importantes. Enquanto o teste foi restrito às empresas integrantes do Fórum de Diálogo, o piloto possibilitou a participação de um universo muito mais amplo de contribuintes. Além disso, os critérios de entrada foram aprimorados pela introdução de requisitos formais de elegibilidade, pelo estabelecimento de número inicial de vagas e pela testagem de um processo completo de adesão em cinco etapas. As portarias RFB nº 387/2023, nº 402/2024 e nº 417/2024 constituíram o marco normativo que estruturou essa fase.

O piloto recebeu 31 candidaturas, das quais 24 foram validadas e, após a etapa de pactuação, 20 contribuintes foram certificados. Os resultados foram expressivos: pactuaram-se 127 questões fiscais a serem tratadas de forma colaborativa entre a Receita Federal e as empresas certificadas. Esses diálogos resultaram em impactos positivos tanto para os contribuintes — com redução de passivos tributários, incremento da segurança jurídica e eliminação de ambiguidades interpretativas — quanto para a Administração Tributária, que obteve acordos para regularização de inconsistências, aperfeiçoamento de processos internos e de normativos, e melhor alocação de recursos de fiscalização.

Entre os resultados qualitativos mais relevantes destacam-se:

- Posicionamentos institucionais da Receita Federal em temas controversos, materializados em atos normativos de efeito vinculante.
- Orientação tributária tempestiva para novas legislações, permitindo ajustes normativos e prevenindo a formação de litígios.
- Aprimoramento da governança e dos processos de trabalho tanto da Receita Federal quanto das empresas certificadas, a partir da análise conjunta de situações concretas.
- Celebração de acordos de regularização, com redução de penalidades para os contribuintes e arrecadação célere para o Estado.
- Construção cooperativa de propostas normativas, com participação direta dos contribuintes.

Além dos ganhos quantitativos, a experiência piloto demonstrou a viabilidade prática do modelo de conformidade cooperativa e sua capacidade de induzir transformações culturais nas organizações envolvidas.

Essa fase serviu de base empírica para o aperfeiçoamento dos instrumentos normativos e para o planejamento da expansão futura do Programa, consolidando evidências de que o CONFIA constitui política pública sustentável e alinhada às melhores práticas internacionais de administração tributária²⁰.

²⁰ Receita Federal do Brasil. (2025). Programa de Conformidade Cooperativa Fiscal – CONFIA: Resultados Piloto do Programa CONFIA. Recuperado em 20 de setembro de 2025, de https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/confia/arquivos/2025/2025-03-14_balanco-anual-de-atividades-do-confia-2024.pdf

2.10 | Marco Normativo

O ordenamento jurídico brasileiro, estruturado sob a tradição *civil law*, caracteriza-se pela centralidade de normas escritas e codificadas, em contraste com sistemas de *common law*, nos quais os precedentes judiciais desempenham papel normativo central. Nesse contexto, a previsibilidade e a segurança jurídica — tanto para os contribuintes quanto para a administração tributária — dependem fundamentalmente da produção e da publicidade de atos normativos formais. A construção do marco jurídico do Programa de Conformidade Cooperativa (CONFIA) reflete essa exigência, ao se apoiar em um conjunto articulado de normas legais e infralegais que definem direitos e deveres, disciplinam procedimentos e organizam a governança do modelo (Campos, F. V; Parada, M.H.S., 2024).

O primeiro marco normativo relevante foi a Portaria RFB nº 28/2021, que instituiu o Comitê Gestor responsável por propor as diretrizes de criação e funcionamento do CONFIA e autorizou a constituição de um fórum de diálogo, posteriormente formalizado pela Portaria RFB nº 71/2021. Em 2022, a Portaria RFB nº 210 aprovou a realização do Teste de Procedimentos, etapa experimental essencial para validar instrumentos operacionais do programa.

A fase piloto foi instituída pela Portaria RFB nº 387/2023, que regulamentou o processo de autoavaliação, candidatura, validação, elaboração dos planos de trabalho e certificação dos participantes. Essa regulamentação foi complementada pelas Portarias RFB nº 402, 408 e 417, todas de 2024, que detalharam critérios e procedimentos aplicáveis ao ciclo piloto.

Para a implementação da versão permanente do Programa, foi elaborado no âmbito do Fórum de Diálogo um projeto de lei, posteriormente ajustado pela Receita Federal e encaminhado ao Congresso Nacional. O texto resultante foi aprovado no Capítulo IV da Lei Complementar nº 225/2026, que disciplina os

programas de conformidade tributária e aduaneira. A lei conferiu segurança jurídica e caráter perene ao CONFIA, além de prever incentivos específicos às empresas certificadas, como tratamento diferenciado em processos administrativos fiscais. Seus principais elementos podem ser sintetizados da seguinte forma:

1. Natureza e objetivo

- Adesão voluntária por pessoas jurídicas.
- Incentivo ao cumprimento das obrigações tributárias e aduaneiras mediante relacionamento cooperativo com a Receita Federal.

2. Requisitos para adesão

- Estrutura de governança corporativa tributária.
- Sistema de gestão de conformidade tributária contendo:
 - política fiscal formalmente aprovada;
 - procedimentos para preparação das obrigações acessórias;
 - testes e validações periódicas de controles internos.
- Atendimento a requisitos quantitativos e qualitativos estabelecidos pela Receita Federal.

3. Princípios orientadores

- Voluntariedade;
- Boa-fé e confiança mútua;
- Diálogo e cooperação;
- Transparência e segurança jurídica;
- Prevenção de litígios;
- Proporcionalidade e imparcialidade.

4. Deveres das partes

Receita Federal	Contribuintes
Disseminar cultura de conformidade	Divulgar política fiscal e procedimentos internos
Adequar a estrutura organizacional ao modelo	Capacitar colaboradores
Cumprir o plano de trabalho pactuado	Sanar falhas de governança identificadas
	Adequar sistemas tecnológicos às exigências do Programa.

5. Serviços diferenciados aos participantes

- Canal de comunicação personalizado;
- Renovação colaborativa de certidões;
- Interlocução prévia em pedidos de créditos tributários.

6. Processos próprios de trabalho

- Revelação voluntária de atos relevantes;
- Monitoramento contínuo da conformidade tributária;
- Possibilidade de confissão e pagamento sem multa;
- Plano de regularização com entrada de 30% e parcelamento em até 60 vezes.

7. Lançamento de ofício

- Ausência de multa nos casos de revelação voluntária;
- Redução de multas quando o fato é identificado em monitoramento, conforme critérios regulamentares.

8. Exclusão do Programa

- Descumprimento de requisitos ou princípios;
- Prática de fraude, simulação ou má-fé;
- Comunicação formal acompanhada de possibilidade de recurso;
- Readmissão após dois anos, condicionada à correção das falhas.

9. Benefícios adicionais

- Recebimento do Selo CONFIA;
- Acesso aos benefícios do nível mais elevado do Programa Sintonia²¹;
- Preferência em licitações e processos administrativos;
- Bônus de adimplência fiscal.

Com fundamento na Lei Complementar nº 225/2026 e no art. 7º da Lei nº 14.689/2023²² — que autoriza a Administração Tributária a instituir incentivos à conformidade tributária baseados em critérios de regularidade fiscal —, foi editada a Instrução Normativa RFB nº 2.295/2025, regulamentando o CONFIA em sua forma permanente. Complementarmente, a Portaria

RFB nº 621/2025 inaugurou a primeira edição do programa, fixando o número inicial de vagas, o prazo para apresentação de requerimentos de certificação e os critérios de adesão.

²¹ Programa de Estímulo à Conformidade Tributária – Sintonia. Recuperado em 20 de fevereiro de 2025, de <https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/programas-e-atividades/sintonia>.

²² Brasil (2023). Lei nº 14.689 de 20 de setembro de 2023. Recuperado em 20 de setembro de 2025, de https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2023-2026/2023/lei/l14689.htm.

2.11 | Marco de Controle Fiscal

O Marco de Controle Fiscal (MCF) constitui um referencial técnico destinado a orientar a análise da maturidade dos sistemas de governança tributária das

empresas participantes do Programa CONFIA. Fundamentado em critérios objetivos e padronizados, o MCF é elemento estruturante para assegurar a confiabilidade dos dados, a tempestividade das informações e a integridade dos procedimentos fiscais declarados pelos contribuintes. Sua aplicação contribui para a construção de confiança justificada, requisito essencial para o funcionamento de modelos de conformidade cooperativa.

No âmbito do Fórum de Diálogo, foi instituída uma Câmara Temática específica com o objetivo de elaborar diretrizes de governança tributária aplicáveis às empresas interessadas em demonstrar controle efetivo sobre suas posições fiscais. Após amplo debate entre representantes da Administração Tributária, contribuintes e especialistas, essa Câmara produziu um conjunto de enunciados norteadores para o MCF²³, sintetizados a seguir:

Enunciados	Forma de materialização (exemplificativo)
<p>1. A administração está comprometida com a conformidade tributária e dissemina essa cultura na organização.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Existe uma Política Tributária formalizada e estabelecida pela administração. • A Política Tributária é divulgada aos colaboradores da organização por canais de comunicação oficiais. • A Política Tributária está acessível também aos interessados externos. (ex. website) • O Código de Conduta/Ética contempla orientações e condutas relacionadas à conformidade tributária e à política tributária da organização.
<p>2. A Política Tributária da organização está desdobrada em normas e procedimentos formalizados que devem ser seguidos pelas áreas que impactam diretamente a conformidade tributária.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • As áreas contábil, fiscal e tributária devem estar alinhadas à Política Tributária. • Os procedimentos operacionais relativos às questões tributárias são padronizados, documentados e de conhecimento dos envolvidos. • As competências e atribuições são definidas de forma clara. • Há segregação de funções, nos processos e atividades relacionados a questões tributárias.
<p>3. A administração deve assegurar que a gestão de riscos tributários esteja integrada às áreas de negócios da organização.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • A gestão de riscos tributários é conhecida pelos envolvidos nas atividades que impactam a conformidade tributária. • Há um processo de classificação dos riscos tributários de acordo com a sua relevância. • A avaliação dos riscos tributários é revisada periodicamente de modo a identificar mudanças ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo que possam impactar a conformidade tributária. • Há plano de ação para tratamento dos riscos tributários, quando cabível.
<p>4. O gestor do risco, deve ser comunicado, em tempo hábil, acerca dos riscos tributários relevantes.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Há um processo que estabelece procedimentos que assegurem a comunicação sobre os riscos tributários relevantes e mudanças no ambiente interno e externo que possam refletir tais riscos. • Há um Canal de Denúncia que garante a confidencialidade das informações e o anonimato do denunciante e este contempla também questões de conduta e riscos tributários.
<p>5. A organização deve ter uma estrutura de governança tributária abrangente, robusta e eficaz.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • A organização disponibiliza recursos suficientes para a implementação da estrutura de governança e assegura a sua independência técnica. • Há um processo periódico de acompanhamento da aderência das atividades de gestão de riscos tributários e, quando necessário, a estrutura de governança tributária da empresa é revisada para aprimoramento e adequação.

Durante o projeto-piloto do CONFIA, a avaliação do MCF foi realizada por meio de autoavaliação dos contribuintes, complementada pela obrigatoriedade de auditoria independente conduzida por profissionais registrados no órgão de supervisão competente. Além disso, a Receita Federal analisou mecanismos de controle internos e, quando identificadas inconsistências, solicitou a elaboração de planos de aprimoramento destinados a evitar sua reincidência.

Com vistas a conferir maior legitimidade, uniformidade e aderência internacional ao MCF, a Receita Federal, em conjunto com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e com apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), desenvolveu, de forma colaborativa com entidades representativas dos contribuintes e especialistas, a norma ABNT NBR 17301²⁴ – Sistemas de Gestão de *Compliance* Tributário (Campos, F. V.; Lamadrid, P. B. G.; Oliveira, J. C., 2026). A norma estabelece requisitos mínimos e orientações para sistemas de gestão de *compliance* tributário no Brasil, alinhando-se às melhores práticas nacionais e internacionais. Sua aplicação permitirá a autoavaliação pelas empresas, a avaliação institucional pela Receita Federal e a certificação por organismos acreditados.

A ABNT NBR 17301 constitui a base do Marco de Controle Fiscal brasileiro, inspirada no conceito de *Tax Control Framework (TCF)* da OCDE. Entre suas principais referências normativas destacam-se:

- **ABNT NBR ISO 37301:2021** – Sistemas de gestão de *compliance*;
- **ABNT NBR ISO 37001:2017** – Sistemas de gestão antissuborno;
- **ISO Anexo SL** – Estrutura de alto nível para normas de sistemas de gestão;
- **UNE 19602:2019** – Norma espanhola de *compliance* tributário.

A convergência normativa facilita integração, eficiência institucional e reconhecimento mútuo de padrões de governança tributária.

Principais eixos da ABNT NBR 17301

- **Abordagem baseada em riscos:** identificação, avaliação, tratamento e monitoramento contínuo dos riscos tributários, alinhados à legislação, às operações relevantes e ao apetite de risco da organização.
- **Governança, liderança e cultura de *compliance*:** compromisso explícito da alta administração, definição clara de responsabilidades e

promoção de cultura de integridade fiscal.

- **Planejamento e controles tributários:** requisitos para planejamento lícito, controles internos, documentação formalizada e segregação de funções.
- **Transparência e comunicação:** estímulo ao diálogo qualificado com autoridades fiscais e comunicação interna estruturada.
- **Monitoramento, auditoria e melhoria contínua:** mecanismos de supervisão, revisões periódicas e ações corretivas.
- **Integração com outros sistemas de gestão:** compatibilidade com normas de *compliance*, anticorrupção e gestão de riscos.

A proposta busca refletir práticas modernas de *compliance* tributário, aplicáveis de forma isonômica e adaptável às realidades empresariais brasileiras.

Os principais elementos avaliados no MCF incluem: a existência de políticas e procedimentos formalizados, o comprometimento da alta administração, a gestão de riscos tributários, os mecanismos de monitoramento e auditoria interna e a cultura organizacional voltada para a integridade fiscal.

Além de apoiar a certificação, o Marco de Controle Fiscal atua como ferramenta de autodiagnóstico e melhoria contínua para as empresas, permitindo identificar lacunas, promover ajustes e consolidar práticas que reforcem previsibilidade, segurança jurídica e confiança no relacionamento cooperativo com a Administração Tributária.

²³ Receita Federal do Brasil. (2022). Programa de Conformidade Cooperativa Fiscal – CONFIA: Relatório da Câmara Temática do Marco de Controle Fiscal. Recuperado em 20 de setembro de 2025, de https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/confia/arquivos/2023/20220817RelatorioFinalCTMCFassinado_2.pdf.

²⁴ Norma técnica brasileira ABNT NBR 17301:2026. Sistemas de gestão de *compliance* tributário — Requisitos com orientações para uso. Este documento especifica os requisitos e fornece as diretrizes para estabelecer, desenvolver, implementar, avaliar, manter, e melhorar um sistema de gestão de *compliance* tributário eficaz dentro de uma organização. Recuperado em 28 de fevereiro de 2026, de <https://www.abntcatalogo.com.br/grd.aspx>.

2.12 | Consolidação (dez/2025) e transição a Programa permanente

Após cinco anos de desenvolvimento e a execução sequenciada das etapas anteriormente descritas, a Receita Federal concluiu, ao final de 2025, o processo de

construção do Programa CONFIA em sua forma permanente. O resultado é um modelo dinâmico, de evolução contínua, sustentado por um conjunto de pilares estruturantes:

- investimentos robustos em mudança cultural;
- criação de um fórum permanente de diálogo;
- ampliação e qualificação da coleta e do intercâmbio de informações;
- implantação de uma abordagem estruturada de gerenciamento de riscos de conformidade;
- formação de unidades especializadas para atendimento aos maiores contribuintes e de um Centro Nacional dedicado ao Programa;
- estabelecimento de governança interna sólida;
- consolidação de marco normativo próprio;
- constituição de um Marco de Controle Fiscal.

Esse processo culminou, em 9 de dezembro de 2025, no lançamento formal do Programa CONFIA em sua versão permanente. Sua base jurídica está assentada em três instrumentos centrais:

1. Lei Complementar nº 225, de 8 de janeiro de 2026, que institucionaliza o Programa no ordenamento jurídico, define seus princípios estruturantes, disciplina deveres e direitos dos participantes, estabelece benefícios, detalha seus processos e regulamenta seu modelo sancionatório;
2. Artigo 7º da Lei nº 14.689, de 20 de setembro de 2023, que autoriza a adoção de medidas de incentivo à conformidade tributária;
3. Instrução Normativa RFB nº 2.295, de 3 de dezembro de 2025, que regulamenta de maneira integral a operacionalização do Programa, disciplinando o ciclo de adesão, certificação, monitoramento, governança e exclusão.

A primeira edição do CONFIA permanente foi formalmente instituída pela Portaria RFB nº 621/2025, que definiu as regras específicas para abertura de vagas, critérios de priorização, requisitos de seleção e procedimentos para apresentação do requerimento de certificação. Em janeiro de 2026 foram disponibilizadas as primeiras 40 vagas, dentro de um processo estruturado em seis etapas.

A LC nº 225/2026 estabelece o CONFIA como instrumento oficial de conformidade tributária e aduaneira da Receita Federal, enquanto a IN RFB nº 2.295/2025 operacionaliza sua execução. Conjuntamente, regulam:

- conceitos essenciais do Programa;
- critérios e requisitos de adesão;
- processo de certificação;
- parâmetros do relacionamento cooperativo;
- Plano de Trabalho;
- benefícios;
- mecanismos de monitoramento;
- regras de exclusão e procedimentos pós-certificação.

A Portaria RFB nº 621/2025, específica da primeira edição, define:

- número de vagas disponíveis;
- critérios objetivos de priorização;
- requisitos de seleção;
- cronograma e procedimentos formais de requerimento.

Os normativos determinam que o Programa tem como finalidade promover segurança jurídica, previsibilidade, diálogo cooperativo, prevenção de litígios e elevação dos níveis de conformidade tributária e aduaneira. Entre seus princípios fundamentais destacam-se: voluntariedade, boa-fé, cooperação, transparência, previsibilidade, imparcialidade e prevenção de litígios.

O arcabouço normativo estabelece critérios quantitativos e qualitativos de adesão. Entre os critérios quantitativos incluem-se ativo patrimonial, estrutura acionária, receita bruta, débitos declarados, massa salarial, representatividade na arrecadação e participação no comércio exterior. Para a primeira edição, foram definidos requisitos objetivos específicos, como receita bruta anual superior a R\$ 2 bilhões, débitos declarados acima de R\$ 100 milhões no ano e classificação como maior contribuinte especial.

Os critérios **qualitativos** envolvem: histórico de conformidade, perfil de litígio, estrutura de governança tributária, sistema de gestão de conformidade, configuração organizacional e complexidade das operações.

O processo de certificação ocorre em seis etapas:

1. abertura de vagas;
2. questionário de autoavaliação (QAA);
3. requerimento eletrônico;
4. validação pela Receita Federal;
5. elaboração conjunta do Plano de Trabalho CONFIA;
6. certificação mediante Ato Declaratório Executivo (ADE).

O Plano de Trabalho CONFIA constitui o principal instrumento do relacionamento cooperativo. Elaborado conjuntamente pela RFB e pelo contribuinte, define as questões fiscais relevantes que serão tratadas no ciclo anual, incluindo operações relevantes reveladas pelo contribuinte e riscos identificados pela administração tributária. O plano possui vigência anual e é renovado periodicamente, funcionando como espaço institucionalizado de diálogo técnico, construção conjunta da interpretação normativa e definição de eventuais correções necessárias.

O Programa oferece benefícios significativos, entre os quais: canal exclusivo de comunicação; análise cooperativa das questões incluídas no Plano de Trabalho; participação na formação de entendimentos institucionais por meio de consulta dialogada; prioridade no atendimento pela RFB; interlocução prévia antes de indeferimentos; renovação dialogada de certidões fiscais; possibilidade de regularização sem sanções; redução ou dispensa de penalidades em caso de divergência interpretativa; utilização do Selo CONFIA; bônus de adimplência; vedação ao registro de arrolamento sobre bens em determinadas situações e preferência em contratações públicas.

Os contribuintes certificados devem manter estrutura de governança e sistema de conformidade atualizados, cooperar na execução do Plano de Trabalho e preservar sua regularidade fiscal. À Receita Federal cabe ofertar serviços diferenciados, manter comunicação adequada, realizar monitoramento cooperativo e garantir confidencialidade.

A exclusão do Programa pode ocorrer quando o contribuinte deixar de atender aos critérios de adesão, violar princípios do Programa, praticar fraude, má-fé ou simulação, descumprir o Plano de Trabalho ou apresentar falhas persistentes de governança.

Nesta primeira edição, o Marco de Controle Fiscal é avaliado por meio de questionário de autoavaliação,

cujos resultados são objeto de análise conjunta no Plano de Trabalho. Com a publicação da ABNT NBR 17.301/2026, inicia-se o processo de capacitação e acreditação de organismos certificadores, permitindo, no futuro, certificação independente e possível incorporação desse requisito ao CONFIA.

Em síntese, o conjunto normativo composto pela LC nº 225/2026, pela IN RFB nº 2.295/2025 e pela Portaria RFB nº 621/2025 institui um modelo moderno, robusto e tecnicamente consistente de conformidade cooperativa. O Programa CONFIA representa um avanço substantivo na governança fiscal brasileira ao incentivar práticas preventivas, fortalecer a gestão de riscos tributários e estabelecer o diálogo institucional como instrumento central de resolução de divergências. Ao combinar incentivos relevantes, responsabilidades claramente definidas e procedimentos padronizados, o Programa cria condições para o desenvolvimento de relações de confiança mútua e para a evolução contínua da conformidade tributária no país.

3 | Próximos passos: integração OEA, norma técnica ABNT e agenda multilateral

A IN 2.295/2025 autoriza sinergias com o Programa OEA²⁵ (critério diferenciado) e incentiva a adoção de normas técnicas de *compliance* tributário (no Brasil, ABNT NBR 17301:2026), alinhadas a padrões ISO 37301/UNE 19602, criando linguagem comum auditável e fortalecendo o Marco de Controle Fiscal. Na dimensão federativa e internacional, recomenda-se estruturar consultas coordenadas e planos conjuntos em temas de alto impacto (créditos, regimes e operações em cadeia) (Campos, F. V., Parada, M. H. S., & Lamadrid, P. B. G., 2025; Owens, J., Piakarskaya, A., Christodouloupoulos, T., & Sushkova, O., 2024).

²⁵ Programa Operador Econômico Autorizado da Receita Federal do Brasil. Recuperado em 28 de fevereiro de 2026, de <https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/aduana-e-comercio-externo/importacao-e-exportacao/oea>.

4 | Conclusão: estratégia de Estado para incremento da conformidade tributária

O Programa CONFIA consolida, no ordenamento jurídico brasileiro, um modelo contemporâneo de governança tributária relacional, caracterizado por voluntariedade, proporcionalidade, gestão baseada em riscos e decisões sustentadas por evidências. A combinação entre sua base legal — instituída pela Lei Complementar nº 225/2026 — e sua regulamentação infralegal — especialmente a Instrução Normativa RFB

nº 2.295/2025 e portarias complementares — confere ao programa estabilidade institucional e previsibilidade, atributos essenciais para sua expansão, avaliação e contínuo aperfeiçoamento. Os próximos ciclos de implementação tendem a priorizar a consolidação de métricas públicas de desempenho, o fortalecimento das competências dos pontos focais e a integração do modelo com outros instrumentos de conformidade, como o Operador Econômico Autorizado (OEA) e o ecossistema de gestão do IVA dual.

A conformidade cooperativa representa, nesse contexto, uma mudança paradigmática na relação entre contribuintes e administração tributária. Em contraste com o paradigma tradicional, centrado em controle posterior e aplicação de sanções, o modelo cooperativo fundamenta-se na construção de confiança mútua, na transparência e em mecanismos estruturados de diálogo. Ao privilegiar soluções preventivas e orientadas ao risco, a conformidade cooperativa oferece alternativa mais eficiente, equitativa e sustentável para a gestão fiscal contemporânea.

Como exposto, a implementação de programas dessa natureza exige transformação cultural profunda tanto na administração tributária quanto nas empresas participantes. Essa transformação envolve o desenvolvimento de competências interpessoais, a construção de estruturas formais de governança tributária, a adoção de marcos normativos consistentes e o estabelecimento de canais permanentes de interlocução técnica. O processo não se resume à edição de normas: pressupõe aprendizagem institucional, mudança de mentalidades e ajustes organizacionais contínuos.

O Programa CONFIA, elaborado pela Receita Federal do Brasil com base em referências internacionais e adaptado às especificidades nacionais, constitui um exemplo concreto dessa evolução. Seu desenho busca fomentar uma cultura tributária mais madura, ampliar os níveis de conformidade, reduzir custos associados ao cumprimento das obrigações e mitigar litígios. Ao promover o tratamento preventivo de questões fiscais e estabelecer um ambiente de colaboração estruturada, o programa contribui para maior eficiência administrativa e para o fortalecimento da segurança jurídica.

Por fim, é importante ressaltar que a conformidade cooperativa não configura um modelo estático ou conclusivo. Ao contrário, trata-se de um processo evolutivo, orientado pelo aprendizado contínuo, pela adaptação normativa e pela construção progressiva de confiança institucional. Seu êxito depende do compromisso recíproco entre contribuintes e administração tributária, da clareza dos incentivos e

objetivos estabelecidos e da capacidade de gerar resultados mensuráveis que reforcem a credibilidade do modelo. Em última análise, a conformidade cooperativa representa uma trajetória de aprimoramento institucional permanente, na qual o diálogo, a transparência e a corresponsabilidade constituem pilares fundamentais.

Referências bibliográficas

Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT. Norma técnica brasileira ABNT NBR 17301:2026. Sistemas de gestão de compliance tributário — Requisitos com orientações para uso. Recuperado em 28 de fevereiro de 2026, de <https://www.abntcatalogo.com.br/grd.aspx>.

Brasil (2023). Lei nº 14.689 de 20 de setembro de 2023. Recuperado em 20 de setembro de 2025, de https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2023-2026/2023/lei/14689.htm.

Brasil (2026). Lei Complementar 225/2026. Recuperado em 15 de fevereiro de 2025, de https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp225.htm.

Campos, F. V. (2020). El cumplimiento cooperativo en Brasil: un análisis comparado (Dissertação de mestrado, Universidad Nacional de Educación a Distancia – UNED).

Campos, F. V. (2022). Cooperative Compliance – O novo paradigma na relação Fisco-Contribuinte [Material de disciplina de pós-graduação]. Universidade Católica de Brasília.

Campos, F. V. (2023A). Conformidade tributária. FGV Editora.

Campos, F. V. (2023B). Programas de conformidade no novo art. 139-B do CTN. In R. H. Costa et al. (Orgs.), Normas gerais de prevenção de litígios, consensualidade e processo administrativo tributário e código de defesa dos contribuintes (pp. 197–218). Casa do Direito.

Campos, F. V.; Verçosa, P. E. N.; Chaves, A. C. (2024). A Receita Federal está preparada para um Programa de Conformidade Cooperativa Fiscal: premissas para instituição do CONFIA. In Oliveira, F. M...[et al]. Estudos Tributários e Aduaneiros. (pp. 707–741). I Congresso da Receita Federal. RFB.

Campos, F. V.; Parada, M.H.S. (2024). Lições da construção de um programa de conformidade – o

CONFIA. In Oliveira, F. M...[et al]. Estudos Tributários e Aduaneiros. (pp. 569–604). I Congresso da Receita Federal. RFB.

Campos, F. V., Parada, M. H. S., & Lamadrid, P. B. G. (2025). A conformidade cooperativa para a nova tributação sobre o consumo. In A. L. R. de Almeida, M. E. Queiroz, & R. D. Nolasco (Eds.), *A consensualidade no direito tributário* (pp. 178–193). NSM Editora.

Campos, F. V.; Lamadrid, P.B.G., & Oliveira, J. C. (2026). A nova norma ABNT e a formalização da governança tributária. Novo marco entre fisco, ABNT e empresariado na elaboração conjunta de normas. JOTA. Recuperado em 28 de fevereiro de 2026, de <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/a-nova-norma-abnt-e-a-formalizacao-da-governanca-tributaria>.

OECD (2012). *Understanding and Influencing Taxpayers' Compliance Behaviour*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/47eadd78-en>.

OECD (2013). *Co-operative Compliance: A Framework: From Enhanced Relationship to Co-operative Compliance*. OECD Publishing. <http://dx.doi.org/10.1787/9789264200852-en>.

OECD (2016). *Co-operative Tax Compliance: Building Better Tax Control Frameworks*. OECD Publishing. <http://dx.doi.org/10.1787/9789264253384-en>.

Owens, J., & Leigh-Pemberton, J. (2021). *Cumplimiento cooperativo: Un enfoque para la fiscalidad sostenible y con múltiples partes interesadas*. Kluwer Law International. Banco Interamericano de Desarrollo.

Owens, J., Piakarskaya, A., Christodoulopoulos, T., & Sushkova, O. (2024). The use of cooperative compliance for minimizing cross-border VAT/GST disputes. *World Tax Journal*, 16(3), 1–26. <https://doi.org/10.59403/1pnw1rj>.

Receita Federal do Brasil. (n.d.). Sistema Público de Escrituração Digital (SPED). Recuperado em 20 de setembro de 2025, de <http://sped.rfb.gov.br/>.

Receita Federal do Brasil. (n.d.). Programa de Conformidade Cooperativa Fiscal – CONFIA. Recuperado em 20 de setembro de 2025, de <https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/aceso-a-infor-macao/acoes-e-programas/confia>.

Receita Federal do Brasil. (n.d.). Programa de Conformidade Cooperativa Fiscal – CONFIA: Legislação de referência. Recuperado em 20 de setembro de 2025, de <https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/aceso-a-infor>

[macao/acoes-e-programas/confia/legislacao-de-referencia](https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/aceso-a-infor-macao/acoes-e-programas/confia/legislacao-de-referencia).

Receita Federal do Brasil. (n.d.). Conheça o Fórum de Diálogo CONFIA e suas Câmaras Temáticas. Relatórios Finais das Câmaras Temáticas. Recuperado em 28 de fevereiro de 2026, de <https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/aceso-a-infor-macao/acoes-e-programas/confia/conheca-o-forum-de-dialogo-confia>.

Receita Federal do Brasil. (2021). Estatuto do Fórum de Diálogo do Programa CONFIA. Recuperado em 28 de fevereiro de 2025, de <https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/aceso-a-infor-macao/acoes-e-programas/confia/arquivos/2021/Estatuto-republicado29102021.pdf>.

Receita Federal do Brasil. (2022). Programa de Conformidade Cooperativa Fiscal – CONFIA: Relatório da Câmara Temática do Marco de Controle Fiscal. Recuperado em 20 de setembro de 2025, de <https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/aceso-a-infor-macao/acoes-e-programas/confia/arquivos/2023/20220817RelatrioFinalCTMCFassinado2.pdf>.

Receita Federal do Brasil. (2023). Programa de Conformidade Cooperativa Fiscal – CONFIA: Câmara Temática de Sanções Tributárias. Relatório Final. Recuperado em 20 de setembro de 2025, de <https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/aceso-a-infor-macao/acoes-e-programas/confia/arquivos/2023/relatorio-final-ct-sancoes.pdf>.

Brasil. Receita Federal. (2023). Portaria RFB nº 387, de 13 de dezembro de 2023. Institui o Programa de Conformidade Cooperativa Fiscal (CONFIA). Recuperado em 20 de setembro de 2025, de <https://normasinternet2.receita.fazenda.gov.br/#/consulta/externa/135261>.

Receita Federal do Brasil. (2025). Programa de Conformidade Cooperativa Fiscal – CONFIA: Resultados Piloto do Programa CONFIA. Recuperado em 20 de setembro de 2025, de <https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/aceso-a-infor-macao/acoes-e-programas/confia/arquivos/2025/2025-03-14-balanco-anual-de-atividades-do-confia-2024.pdf>

Receita Federal do Brasil (2025). Instrução Normativa RFB nº 2.295 de 03 de dezembro de 2025. Recuperado em 15 de fevereiro de 2025, de <https://normasinternet2.receita.fazenda.gov.br/#/consulta/externa/148173>.

Receita Federal do Brasil. (2025). Portaria RFB nº 621 de 03 de dezembro de 2025. Recuperado em 15 de fevereiro

de 2025, de
<https://normasinternet2.receita.fazenda.gov.br/#/consulta/externa/148154>.

Receita Federal do Brasil. (2026). Relatório de Encerramento do Projeto CONFIA. Recuperado em 28 de fevereiro de 2026, de <https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/confia/relatorio-final-do-projeto-confia>.